

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: M. M. DEEN Jr. EN A. ROBLES; BESLECHTE GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH; - UIT HET BUITENLAND J. E. ERDMAN, JAC. H. KRAMER EN C. J. MEIJER - EFFICIËNTIE: L. POLAK

MEDEWERKERS: H. J. VAN ARKEL, PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, TH. A. DYRBYE Jr., W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir. J. GOUDRIAAN Jr., Dr. W. J. HARTMANN, S. KONIJN, R. KUIJPER, J. PAARDEKOOPEL, PROF. Dr. N. J. POLAK, J. C. SPANGENBERG, J. E. SPINOSA CATTELA, J. F. STARKE, Dr. A. STERNHEIM, PROF. J. G. CH. VOLMER

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600

UITGEVER: J. MUISSSES - PURMEREND
TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEOORLOOFD, ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.-, FRANCO PER POST F 10.24, BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz.	161
Samenwerking tusschen Accountant en Raadgevend Ingenieur op het terrein der controle van industrieele ondernemingen	„	161
door W. N. de Blaeij		
Afschrijvingen (Slot)	„	164
door J. P. de Haan		
De plaats van de statistiek in de onderneming	„	166
door James Polak, met naschrift van Mr. Dr. J. H. van Zanten		
Efficiëntie bij de Accountantscontrole	„	168
door M. C. Wintersteyn		
Een paar bedenkingen	„	169
door C. Verwey		
Efficiëntie	„	170
Red. L. Polak		
De Ellis Quadruplex		
Uit het buitenland	„	171
Red.: J. E. Erdman, Jac. H. Kramer, J. C. Meyer		
De financiering van automobiel-verkoop		
Literatuuropgaven	„	172
Examenvraagstukken	„	174
Red.: Abr. Mey en James Polak		
Controle door een likeurstokerij op buitenlandsche dochteronderneming		
Boekbeoordeeling	„	175
Het toewijzingsvraagstuk, van Bancarius door Mr. Dr. W. M. Westerman		
Ontvangen boekwerken	„	176

VAN DE REDACTIETAFEL

Het is ons bijzonder aangenaam een nieuwe rubriek „Nieuwe Boeken” genoemd, te kunnen aankondigen, waarin nieuw verschenen werken op het gebied van bedrijfshuishoudkunde, accountancy en boekhouden zullen worden vermeld.

Wij worden daartoe in de gelegenheid gesteld door de vriendelijke medewerking van iemand, die anoniem wenscht te blijven.

Wij vertrouwen, dat de lezers, die met ons inzien van welk groot belang het is op de hoogte te worden gehouden van wat er belangrijks op ons gebied verschijnt, ook met ons deze stille medewerking op prijs zullen stellen.

De eerste opgave vindt men in dit nummer.

SAMENWERKING TUSSCHEN ACCOUNTANT EN RAAD- GEVEND INGENIEUR OP HET TERREIN DER CONTROLE VAN INDUSTRIEELE ONDERNEMINGEN

Inleiding.

Op den in September 1923 gehouden 15en Accountantsdag van het Ned. Instituut van accountants werd door de Heeren Ir. D. H. Stigter, voorzitter van de Orde van Raadgevende ingenieurs en H. R. Reder, lid van het N. I. v. A. een inleiding gehouden over „De grondslagen der samenwerking tusschen raadgevend ingenieur en accountant”.

Beide inleidingen bewogen zich grootendeels op het terrein van den adviseerenden arbeid van beide deskundigen.

Bij het debat is terloops de samenwerking op het terrein van den „controleerenden” arbeid reeds aangeroerd.

Ofschoon de heer Reder bij zijn repliek toen terecht verklaard heeft, dat de controle behoort tot het gebied van de beoordeeling van de doelmatigheid der uitgaven, waaraan hij in zijn referaat de noodige aandacht heeft geschonken, lijkt het mij toch wel van belang nog eens nadrukkelijk de aandacht te vestigen op de beteekenis der samenwerking in gevallen, dat de accountant alleen controleerend optreedt.

Een korte historische inleiding, die ook ten deele in de hierboven genoemde referaten te vinden is, wil ik daaraan echter nog laten voorafgaan.

Terwijl de accountant in den beginne hoofdzakelijk controleerenden arbeid verrichtte en eerst later begon zich meer op het gebied van den adviseerenden arbeid te bewegen, ging het met de raadgevende ingenieurs in omgekeerden zin.

Aanvankelijk werd eerst door ondernemingen van hun bijstand gebruik gemaakt bij het ontwerpen van plannen en eerst later is de technische bedrijfscontrole naar voren gekomen.

Logisch is dan ook, dat samenwerking tusschen accountant en raadgevend ingenieur het eerst op het terrein van den adviseerenden arbeid van den laatste plaats vond, daar deze, om tot de meest aanbevelenswaardige oplossing van een probleem te komen, gegevens noodig had ontleend aan de administratie der onderneming.

Om deze gegevens te verkrijgen en daarbij de zekerheid te hebben, dat deze juist zijn, m.a.w. niet door invloeden uit de onderneming beïnvloed worden, is het voor hem van belang,

met den accountant der onderneming samenwerking te zoeken.

In vele gevallen was — vooral vroeger — de administratie der onderneming echter niet zoodanig, dat daaruit direct de noodige gegevens verstrekt konden worden.

Allengs is dat verbeterd, toen de accountant zich meer in bedrijfseconomische richting ging bewegen.

Thans wordt bij de inrichting der boekhouding o.m. voor oogen gehouden, dat het „economisch gebeuren in het bedrijf” daarin volkomen tot uitdrukking gebracht moet worden.

Periodiek, hetzij jaarlijks of b.v. kwartaalsgewijze, wordt opgemaakt met behulp van gegevens ontleend aan de boekhouding:

- a. balans
- b. winstrekening.

(Bij kwartaaloverzichten wordt ook vaak de balans achterwege gelaten).

Beschouwde men certijds de balans als het allerbelangrijkste deel der jaarrekening, omdat deze aangaf den financieelen toestand van het bedrijf op den balansdatum, thans is dat veranderd en beschouwt men algemeen de winstrekening als het meest belangrijke deel.

Niet het eindresultaat, doch hoe dit verkregen is, is thans de vraag geworden!

Uit het vorenstaande mag daarom nog niet de conclusie getrokken worden, dat balansopmaking geen zin meer heeft, behoudens dan als sluitstuk der boekhouding, n.l. als staat van z.g. onafgewikkelde „resten”.

Inmers de balans blijft nog steeds nuttig ter beoordeeling der onderlinge verhoudingen in de onderneming b.v. om te beoordeelen of de financiering van het bedrijf op gezonden grondslag plaats gevonden heeft, of om te zien, hoe het met likwiteit gesteld is.

Het gevolg van dit alles is echter geweest, dat het zwaartepunt der controle zich heeft verlegd.

Waar men vroeger gewoonlijk met een jaarlijksche controle der balans volstond, komt thans meer de controle der jaarrekening naar voren.

De Heer *Reder* heeft op den 14en Accountantsdag in 1922 bij het debat over de inleiding van Prof. *Polak*: „Is een algemeene inrichtingsleer bestaanbaar?” dan ook terecht de opvattingen van het oogenblik inzake controle aldus geformuleerd: „*Controle is voorbereiding voor den organisatorischen arbeid*”.

Indien men als accountant in moet staan voor de jaarrekening, dan wil zulks naar mijn meening zeggen:

1°. dat men moet nagaan, of de verantwoording een juist en volledig beeld geeft van het economisch gebeuren in de onderneming gedurende de afgelopen bedrijfsperiode.

2°. dat men moet nagaan, of deze verantwoording wettig is d.w.z. in overeenstemming met statuten, contracten e.d.

3°. dat men beoordeelen moet, of het gevoerde beheer te goeder trouw heeft plaats gevonden.

Uitgaande van deze praemissen wil ik dan de vraag onder de oogen zien in hoeverre het voor den controleerdenden accountant *nuttig* geacht kan worden samenwerking te zoeken met een raadgevend ingenieur.

Daarbij is gedacht aan raadgevende ingenieurs in ruimen zin m.a.w. aan alle mogelijke technische experts, die zichzelf en hun personeel voor alle binnen hun terrein liggende opdrachten beschikbaar stellen, zooals bouwkundige, scheepsbouwkundige, electrotechnische, scheikundige ingenieursbureaux e.d.

Onmiddellijk valt dan de vraag in tweeën uiteen n.l.:

in hoeverre het nuttig is van bijstand gebruik te maken bij de controle der boekhouding;

in hoeverre het nuttig is daarvan gebruik te maken bij de controle der balans.

Samenwerking met raadgevend ingenieur t.b. van de controle der boekhouding.

Onderscheid is te maken tusschen bedrijven met massaproductie en bedrijven met stukproductie (Bedrijven met serieproductie behoeven geen afzonderlijke bespreking daar deze tot een van beide groepen teruggebracht kunnen worden).

Allereerst wil ik thans behandelen:

A. *Bedrijven met massaproductie.*

Bij onze controle is o.a. na te gaan:

1e *Grondstoffen- en hulpstoffenverbruik.*

't Verbruik wordt ruw opgegeven, b.v. per kruiwagen, of nauwkeurig opgegeven, b.v. na weging of meting, wat vanzelf een beter beeld geeft.

Oppervlakkig lijkt het, dat men er dan in het laatste geval is, doch dat is nog niet juist.

In de eerste plaats, zijn de desbetreffende opgaven „interne” bescheiden, waarvan moeilijk is te beoordeelen, of ze met de vereischte zorg zijn opgemaakt;

in de tweede plaats, zijn sommige voorraden onderhevig aan indroging of aantrekking van water.

Gaat men dan uit van de interne opgaven, dan kan men dus tot onjuiste uitkomsten komen.

Gewenscht is het daarom, periodiek deze voorraden te doen opnemen, om dan het werkelijk gebleken verbruik, aan het dagelijks opgegeven verbruik te kunnen toetsen.

Een dergelijke opname lijkt me gewenscht door een raadgevend-ingenieur te doen geschieden in gevallen, dat technische kennis een beslist vereischte is, om eenige mate van zekerheid te verkrijgen. Overleg met ons is dan noodig, om verzekerd te zijn, dat de administratieve verantwoording aansluit aan het moment van opname.

Afwijkingen kunnen percentsgewijze uitgedrukt worden en eventueel groote afwijkingen nader onderzocht worden, ook in verband met de mogelijkheid van verduistering.

Als accountant kunnen we dit niet doen, omdat we daarvoor niet deskundig zijn.

2. *Verkregen product.*

Ook hier hebben we veel nut van de samenwerking met een raadgevend-ingenieur. Deze kan n.l. aangeven, hoeveel product *theoretisch*, bij een bestaand productie-proces, uit een gegeven kwantum grondstof verkregen kan worden, of omgekeerd, hoeveel grondstof theoretisch noodig is, om een bepaalde productie te verkrijgen.

Ook kan hij aangeven de „normale” verhoudingen voor bepaalde omstandigheden, daar het theoretisch mogelijke als regel niet bereikt wordt.

De productie over een bepaalde bedrijfsperiode kan bepaald worden:

- a. door recapitulatie van de dagelijksche opgaven der productie, zooals deze verstrekt worden door bedrijfsleiders;
- b. door de productie af te leiden uit beginvoorraad, verkopen en eindvoorraad product.

Sub. a en b moeten overeenstemmen in geval het product *niet* aan atmosferische invloeden onderhevig is, of geen verduisteringen hebben plaats gevonden.

Met het oog daarop kan periodieke opname der hoeveelheden gereed product, door een raadgevend-ingenieur, weer van groot nut zijn.

Op eventuele afwijking tusschen de afgeleide productie en de recapitulatie der dagelijksche productieopgaven is dan verder in te gaan.

Vervolgens zal de verhouding tusschen het werkelijk grondstoffenverbruik en de verkregen productie gedurende een bepaalde bedrijfsperiode, vergeleken moeten worden met „*theoretisch mogelijke*” en/of „*normale*” verhoudingen.

Immers kunnen ook hier afwijkingen geconstateerd worden b.v. door fouten in het fabricage-proces ten gevolge van slecht werkende installaties, waardoor waardevol bezit in afval verdwijnt.

Natuurlijk ligt het dan weer meer op den weg van den raadgevend-ingenieur, dan op dien van den accountant, om de oorzaak der afwijking op te sporen!

3. Loonen.

De controle op loonen valt uiteen in tweeën n.l.

- a. op loonbetaling;
- b. op loonbesteding.

Beiden zijn als een onverbreikbaar geheel te beschouwen en behooren tot het terrein der accountants, die, om deze controle mogelijk te maken, de noodige administratieve maatregelen hebben te treffen als o.a. splitsing in directe en indirecte loonen daar de eerste het beste meetbaar zijn.

Voor een afdoend toezicht op de besteding is noodig de presaties der arbeiders te toetsen aan normen, als b.v. den tijd *noodig*, om op behoorlijke wijze bepaalde werkzaamheden te kunnen volbrengen.

Deze „normen” kan ons alleen een deskundige verschaffen m.a.w. ook hier kan weer een raadgevend-ingenieur van groot nut zijn.

4. Afschrijvingen.

Het systeem van afschrijving, zoowel als de grootte der afschrijving bepalen, eischt een groote mate van deskundigheid, die wij als accountant niet bezitten.

Het eerste probleem, waarvoor we bij machines gesteld worden is n.l. dit: zal men van de machine gebruik kunnen blijven maken tot deze technisch onbruikbaar is geworden of zal men reeds eerder tot vervanging moeten overgaan, in verband met het feit, dat steeds technische verbeteringen in hetzelfde type machine worden aangebracht, of wel nieuwe, beter werkende types, vervaardigd zullen worden.

In verband daarmede onderscheidt men dan „technische” en „economische” afschrijvingen.

Het tweede probleem is; hoe lang zal het duren voor de machine technisch onbruikbaar is geworden, of wel vervanging, door een verbeterde machine van het zelfde type, of door een machine van een ander type, noodzakelijk zal worden. Samenwerking met een raadgevend-ingenieur is in verband hiermede alleszins nuttig.

Daarbij komt trouwens nog, dat het gewenscht is periodiek eens na te gaan, in welken staat de machines zich bevinden m.a.w. of de schatting van het „technische” afschrijvingspercentage juist is geweest, of wel om eens na te gaan, hoe het met eventueel „verouderen” der machines staat m.a.w. of de schatting van het „economisch” afschrijvingspercentage juist is geweest.

En weer is het dan de raadgevend-ingenieur voor wien deze taak als 't ware is aangewezen.

Natuurlijk kan de accountant zelf wel beoordeelen of *gemiddeld*, in verband met den aard van het bedrijf, behoorlijk is afgeschreven.

Hij kan n.l. de toegepaste afschrijving bij de betrokken onderneming toetsen aan wat gemiddeld bij ondernemingen in dezelfde branche wordt afgeschreven! Dit blijft dan slechts een zeer oppervlakkige en daarom m.i. onbevredigende controle.

B. Bedrijven met stukproductie.

Bij onze controle is evenals bij de controle van bedrijven

met massa productie o.a. na te gaan: grondstoffen- en hulpstoffenverbruik, loonen, afschrijvingen en verkregen producten.

Voor een deel zal samenwerking tusschen accountant en raadgevend ingenieur dan ook op dezelfde wijze kunnen geschieden als in het voorgaande uiteengezet is.

Dat het niet geheel op dezelfde wijze mogelijk is, zit in het verschil in karakter van beide bedrijven.

Bij massa-productie is n.l. te volstaan met eenerzijds, te controleren *totaal grondstoffen- en hulpstoffenverbruik, totaal loon, totaal afschrijvingen*, (en verdere niet behandelde fabricagekosten) anderzijds, *totaal productie*; bij stukproductie is zulks niet voldoende, daar we *niet de totaalproductie, doch elke productie afzonderlijk hebben te controleren*.

De moeilijkheid zit dus in de verdeling van totaal grondstoffenverbruik etc. over de afzonderlijke productieprocessen. Als de accountant zulks zelf moet nagaan, zal hij daarbij moeten gebruik maken van „interne” opgaven, waarvan hij weer niet weet of deze met behoorlijke zorg zijn opgemaakt. Veel waarde heeft zulks m.i. dan ook niet.

Meer praktisch lijkt het mij daarom

- a. totaal kosten per bedrijfsperiode vast te stellen, eventueel in samenwerking met een raadgevend-ingenieur, en deze kosten te splitsen in twee groepen n.l. „direct verrekenbaar” en „niet direct verrekenbaar” in kostprijs der productieprocessen;
- b. totaal verantwoording der direct verrekenbare kosten op de afzonderlijke productieprocessen na te gaan, door de desbetreffende administratie (kostprijsadministratie) zoodanig in te richten, dat zulks mogelijk is;
- c. individuele verantwoording der kosten op de afzonderlijks productieprocessen te toetsen aan *begrotingen*, die door een raadgevend-ingenieur zijn goedgekeurd.

Dit laatste is van belang omdat immers een afwijking, die we constateeren zouden, met de door de bedrijfsleiding opgemaakte begroting op zichzelf nog niet de minste aanwijzing behoeft te geven, daar ook in de begroting zelf een vergissing begaan kan zijn.

Samenwerking met raadgevend ingenieur t.b. van de controle der balans.

Ter beantwoording der vraag, in hoeverre hier samenwerking nuttig is, moeten de volgende punten nader beschouwd worden:

1. Bestaan en waardeering van voorraden.

Dit betreft dan:

- a. grondstoffen en hulpstoffen,
- b. verkregen product.

Over het groote belang, om, in sommige gevallen, de opname der voorraden aan den raadgevend-ingenieur, wel is waar in overleg met ons, over te laten, heb ik reeds een en ander gezegd.

Niet te ontkennen valt, dat we met behulp van onze administratieve gegevens wel wat bereiken kunnen met eigen opname, doch het blijft vaak een gebrekkige controle. Soorten van een bepaald artikel onderscheiden is b.v. al uitgesloten.

Wat betreft de waardeering, kunnen we, voor zoover realisatie niet heeft plaats gevonden, niet anders doen dan een objectieve maatstaf aanleggen, b.v. kostprijs, marktprijs etc.

Van afwijking in kwaliteit kunnen we b.v. niets nagaan. Toch is het zéér noodig, dat bij de waardeering met alle mogelijke factoren, m.a.w. ook met kwaliteitsverschillen, rekening gehouden wordt.

Ook hier kan dan ook samenwerking met een raadgevend-ingenieur nuttig zijn.

2. Waardeering van bedrijfsmiddelen.

Bij de contrôle der jaarrekening speelt waardeering der bedrijfsmiddelen (afgezien van de periodieke, als contrôle op de toegepaste afschrijvingen) geen rol.

Anders is dit als we een z.g. „zelfstandige balanscontrole” hebben te verrichten b.v. in verband met *investigations*.

In dat geval gaat het om de vermogenspositie der onderneming.

Onze ondeskundigheid op technisch gebied spreekt dan nog in sterkere mate dan bij de contrôle der balans als onderdeel der jaarrekening, omdat dan onjuiste waardeering veel verder strekkende gevolgen kan hebben. Zeer terecht zien we t.a. dezer controles in de praktijk de meeste samenwerking met andere deskundigen in toepassing!

En hiermede aan het einde mijner beschouwingen gekomen over de mogelijkheid van samenwerking met raadgevende ingenieurs t.b. der accountantscontrole, wil ik, om eventueel misverstand te voorkomen, nog eens nadrukkelijk constateeren, dat het niet mijn bedoeling is geweest voor *elke* controle van industriële ondernemingen samenwerking te propageeren.

Voor het verkrijgen van goede standaarden resp. begrotingen, of voor het opsporen van afwijkingen tusschen gevonden cijfers en die van standaarden, resp. begrotingen, zal het vanzelfsprekend gewoonlijk eer noodig zijn dan voor voorraadopname of voorraadwaardeering.

Tot slot wil ik nu nog behandelen:

Samenwerking met raadgevend ingenieur i.v. Reglement van Arbeid van het Ned. Instituut van Accountants,

In art. 4 van het Reglement van arbeid lezen we:

„Het is den leden niet geoorloofd in hunne rapporten andere mededeelingen te doen dan die, welke betrekking hebben op de door hen overeenkomstig art. 1 verrichte werkzaamheden, tenzij met nauwkeurige omschrijving van de bron, waaruit die andere mededeelingen zijn geput.”

Met Dr. *Sternheim*. (De Accountantscontrole blz. 102) ben ik eens, dat *geëischt* wordt, dat men, ingeval van samenwerking met een ander deskundige, b.v. raadgevend-ingenieur, in het rapport uitdrukkelijk naar diens (schriftelijke) mededeelingen verwijst.

Indien men geen rapport uitbrengt of bij zijn handteekening niet naar een rapport verwijst, doch de balans eener onderneming zonder meer onderteekent, heeft deze eisch geen zin.

Verplicht is men niet om een verklaring bij de balans af te geven;

Art. 7 2e lid luidt n.l.:

„Indien een lid (op grond van het vorenomschreven onderzoek) van oordeel is, dat de balans een juist beeld geeft van de toestand van het vermogen, waarop die balans betrekking heeft, onderteekent hij de balans, *al of niet onder toevoeging eener toelichtende verklaring.*”

Aan den eisch van art. 4 kan dan ook alleen voldaan worden door *uitdrukkelijke verwijzing* naar die toelichtende verklaring.

Een verplichting daartoe bestaat echter niet tenzij men hier een geval aanwezig acht, dat aanleiding moet geven tot een *voorbehoud*. (Toepassing art. 6 R. v. A., 2e en 3e lid).

De meeningen daarover loopen sterk uiteen. 't Gaat daarbij om de vraag of art. 1 R.v.A. zoo ruim moet worden opgevat, dat men verklaren kan „op goede gronden overtuigd te zijn van de juistheid der medegedeelde uitkomst” als zulks voor een deel berust op onderzoek van andere deskundigen.

Ofschoon aanvankelijk deze vraag ontkennend beantwoord hebbende, m.a.w. een voorbehoud beslist noodig achtende, ben ik thans, bij nadere overweging, ook tot de conclusie gekomen, dat zulks niet noodig is, mits uitdrukkelijk naar de verklaring

der andere deskundigen wordt verwezen in het rapport bij de balans en winstrekening behoorende.

Conclusie.

Samenwerking tusschen accountant en raadgevend-ingenieur op het terrein der controle is aan te bevelen in die gevallen, waar de *technische* kennis van den accountant te kort schiet om de bedrijfsvoorvallen zelf *in 't geheel* te kunnen beoordelen, en dit gemis aan kennis dermate van belang is, dat daardoor een bevredigende accountantscontrole niet verkregen kan worden.

Samenwerking leidt dan toch tot het hoogste nuttig effect der controle, wat zoowel moet zijn in het belang van de ondernemingen als in dat van de accountants.

W. N. DE BLAËY

AFSCHRIJVINGEN

(Slot)

C. RESIDUWAARDE.

De vaststelling van de residuwaarde noodig voor de berekening van het kostenafschrijvingsbedrag zal geheel afhangen van de vraag:

1. zullen alle in het productiemiddel aanwezige werkeenheden worden opgebruikt;

2. zal bij het buiten werking stellen nog een voorraad werkeenheden in het productiemiddel aanwezig zijn.

Het zal geen verder betoog behoeven, dat de restwaarde der eerstgenoemde productiemiddelen gelijk is aan de marktprijzen van haar samenstellende bestanddeelen (ijzer, koper, hout enz.) terwijl voor de tweede groep een verder onderzoek naar de vermoedelijke residuwaarde noodig zal zijn. Immers voor het niet verbruiken van den totalen voorraad werkeenheden moet een oorzaak zijn en van deze zal het afhangen, op welke wijze de restwaarde van het desbetreffende activum moet worden vastgesteld.

Zoo zal bv. het niet meer zuiver draaien van een draaibank, oorzaak kunnen zijn, dat reeds betrekkelijk vlug een fabriek van „präzisions” werken het productiemiddel door een nieuw moet vervangen.

Voor een ander bedrijf heeft echter deze afgedankte machine nog een groote waarde, zoodat in dit geval de restwaarde moet worden gesteld op den prijs, welke voor dit soort 2de hands-machines kan worden gemaakt. Het geval kan zich echter ook voordoen, dat de op non-activiteit gestelde machine in een andere afdeling van de fabriek kan worden gebruikt, hetgeen echter m.i. geen principieel verschil maakt. Ook in dit geval moet voor de residuwaarde als maatstaf worden aangenomen de prijs van 2de hands machines.

Een ander voorbeeld der vaststelling van de restwaarde is het vervangen van een oud type machine door een nieuwere, welke goedkooper werkt.

Stel b.v. een oude machine, met een totaalbedrag aan gebruikskosten van *f* 1.000,— per jaar, levert in dit tijdvak 10.000 werkeenheden, terwijl de nieuwere, met een kosten van *f* 1.500,— per jaar, aflevert 30.000 werkeenheden.

De kosten per werkeenheden bedragen dan 0,10 voor de oude en *f* 0,05 voor de nieuwe machine, zoo dat aanschafing van een nieuwere machine een groot voordeel met zich brengt.

De boekwaarde van de oude machine is echter nog *f* 10.000.— zoodat bij aanschaffing der nieuwe machine een verlies van *f* 10.000,— — *f* 1.000,— restwaarde = *f* 9.000,— wordt geleden.

Men zal in dit geval echter niet overgaan tot het aanschaffen van een nieuwe machine, doch de oude machine opgebruiken en